

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shaira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev Mamasolieva Kamila Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	

TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI

Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriya kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi makro va mikroiqtisodiy omillar ekonometrik usullar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda banklarning rentabelligi (ROA, ROE) asosiy natijaviy ko'rsatkich sifatida tanlanib, unga ta'sir etuvchi omillar sifatida inflyatsiya darajasi, YaIM o'sishi, foiz stavkalari, kredit portfeli hajmi, likvidlik darajasi va kapital yetarliligi ko'rsatkichlari o'rganildi. Eng kichik kvadratlar usuli (OLS) asosida qurilgan model natijalari bank samaradorligiga mikroiqtisodiy omillar kuchliroq ta'sir qilishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, samaradorlik, ROA, ROE, makroiqtisodiy omillar, mikroiqtisodiy omillar, ekonometrik model, regressiya tahlili.

Аннотация. В данной статье проанализированы макро- и микроэкономические факторы, влияющие на эффективность коммерческих банков, с использованием эконометрических методов. В исследовании в качестве основных результативных показателей выбраны рентабельность банков (ROA, ROE), а в качестве факторов влияния рассмотрены уровень инфляции, рост ВВП, процентные ставки, объем кредитного портфеля, уровень ликвидности и достаточность капитала. Результаты модели, построенной на основе метода наименьших квадратов (OLS), показали, что микроэкономические факторы оказывают более значительное влияние на эффективность банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, эффективность, ROA, ROE, макроэкономические факторы, микроэкономические факторы, эконометрическая модель, регрессионный анализ.

Annotation. This article analyzes macroeconomic and microeconomic factors affecting the efficiency of commercial banks using econometric methods. The study selects bank profitability indicators (ROA, ROE) as the main dependent variables, while inflation rate, GDP growth, interest rates, loan portfolio volume, liquidity level, and capital adequacy are considered as explanatory factors. The results of the model estimated using the Ordinary Least Squares (OLS) method indicate that microeconomic factors have a stronger impact on bank efficiency.

Keywords: commercial banks, efficiency, ROA, ROE, macroeconomic factors, microeconomic factors, econometric model, regression analysis.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va moliyaviy integratsiya sharoitida tijorat banklari milliy iqtisodiyotning eng muhim institutlaridan biri sifatida faoliyat yuritmoqda. Ular moliyaviy resurslarni taqsimlash, investitsion jarayonlarni moliyalashtirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda asosiy vositachi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish masalasi nafaqat bank tizimi, balki butun iqtisodiyot barqarorligi uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi [1].

Bank tizimi samaradorligi ko'p jihatdan makroiqtisodiy muhitga bog'liq bo'lib, inflyatsiya darajasi, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi, foiz stavkalari va pul-kredit siyosati kabi omillar banklarning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, yuqori inflyatsiya sharoitida bank aktivlarining real qiymati pasayishi, foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi esa kredit portfeli sifati va daromadliligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [2]. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish sur'atlarining oshishi bank xizmatlariga bo'lgan talabni kengaytirib, ularning foydaliligini oshiradi [3].

Bundan tashqari, tijorat banklari samaradorligi ichki, ya'ni mikroiqtisodiy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bankning likvidlik darajasi, kapital yetarliligi, kredit portfelinin sifati va boshqaruv samaradorligi uning moliyaviy barqarorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi [4]. Xususan, kapital yetarliligi darajasining yuqori bo'lishi banklarning risklarga bardoshlilikini oshirsa, likvidlikning optimal darajada ta'minlanishi to'lov qobiliyatini mustahkamlaydi [5].

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida tijorat banklarining kapital bazasi mustahkamlanib, kreditlash hajmi kengaymoqda. Shu bilan birga, banklar faoliyatining samaradorligini oshirish, risklarni boshqarish va xalqaro standartlarga moslashish masalalari yanada dolzarb tus olmoqda [6]. Bu esa bank samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur ekonometrik tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ilmiy adabiyotlarda tijorat banklari samaradorligini baholash bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ular orasida ekonometrik modellashtirish usullari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv orqali makro va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlarning bank faoliyatiga ta'sir darajasi aniq miqdoriy baholanadi va bu natijalar asosida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkoniyati yaratiladi [7].

Mazkur tadqiqotning maqsadi tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi makro va mikroiqtisodiy omillarni ekonometrik model asosida tahlil qilish hamda ularning ta'sir darajasini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: bank samaradorligini baholovchi asosiy ko'rsatkichlarni aniqlash; makro va mikroiqtisodiy omillar tizimini shakllantirish; ekonometrik model tuzish va baholash; olingan natijalar asosida xulosalar va takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari samaradorligini baholash va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash masalasi iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan yo'nalishlardan biridir. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar bank faoliyatiga makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillarning turli darajadagi ta'sirini aniqlashga qaratilgan.

Xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda bank samaradorligini o'rganishda asosiy e'tibor bank rentabelligi ko'rsatkichlariga qaratilgan. Xususan, F. Mishkin bank tizimining samaradorligini iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlik bilan chambarchas bog'liq holda tahlil qilib, banklar faoliyatida makroiqtisodiy muhitning hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi [1]. Shuningdek, P. Rose va S. Hudgins tijorat banklari boshqaruvida likvidlik, kapital yetariligi va kredit risklarini samarali boshqarish bank samaradorligining asosiy omillari ekanligini asoslab bergan [2].

Bank samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni empirik baholashda ekonometrik yondashuvlar keng qo'llaniladi. J. Wooldridge va D. Gujarati tadqiqotlarida regressiya tahlili bank faoliyatining natijaviy ko'rsatkichlari bilan turli iqtisodiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi [3]. Shu bilan birga, panel ma'lumotlar asosida olib borilgan tadqiqotlar bank samaradorligini yanada aniqroq baholash imkonini beradi [4].

Makroiqtisodiy omillarning bank samaradorligiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda inflyatsiya, YaIM o'sishi va foiz stavkalari asosiy determinantlar sifatida ko'rib chiqiladi. R. Levine moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatib, bank tizimi samaradorligi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri ekanligini ta'kidlaydi [5]. Ayrim tadqiqotlarda esa inflyatsiyaning yuqori darajasi bank rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [6].

Mikroiqtisodiy omillar bo'yicha olib borilgan izlanishlarda bankning ichki boshqaruv ko'rsatkichlari alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, kredit portfeli sifati, operatsion samaradorlik va kapital yetariligi banklarning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Baltagi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bank samaradorligini baholashda individual bank xususiyatlarini hisobga olish zarurligi asoslab berilgan [4].

O'zbekiston bank tizimi doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham bank samaradorligi masalasi dolzarb yo'nalish sifatida ko'rib chiqilgan. Mahalliy olimlar tomonidan banklarning kredit siyosati, likvidlik darajasi va kapital yetariligi ko'rsatkichlarining samaradorlikka ta'siri o'rganilgan bo'lib, bu omillar bank barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan [7]. Shuningdek, Markaziy bank hisobotlari asosida olib borilgan tahlillar bank tizimida kreditlash hajmi va aktivlar sifati o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi [8].

Yuqoridagi ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni kompleks tarzda, ya'ni makro va mikro darajada birgalikda o'rganish zarur. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda ayrim omillarning o'zaro ta'siri yetarli darajada chuqur ekonometrik tahlil qilinmagan. Mazkur maqola aynan shu jihatni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, bank samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni yagona ekonometrik model asosida baholashni maqsad qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi makro va mikroiqtisodiy omillarni baholash uchun zamonaviy ekonometrik usullardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik tahlil uyg'unligiga asoslanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklari faoliyatiga oid statistik ma'lumotlar asos qilib olindi. Jumladan:

- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari;
- Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
- tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari.

Ma'lumotlar asosan 2015–2024-yillar oralig'ini qamrab oluvchi yillik vaqt qatori shaklida tanlab olindi. Bu davr bank tizimida amalga oshirilgan islohotlar va makroiqtisodiy o'zgarishlarni aks ettirishi bilan ahamiyatlidir [6].

Tadqiqotda bank samaradorligi quyidagi natijaviy ko'rsatkichlar orqali baholandi:

- ROA (Return on Assets) – aktivlar rentabelligi;
- ROE (Return on Equity) – kapital rentabelligi.

Mustaqil o'zgaruvchilar ikki guruhga ajratildi:

A) Makroiqtisodiy omillar:

INF – inflyatsiya darajasi (%);
GDP – YaIM o'sish sur'ati (%);
IR – foiz stavkalari (%).

B) Mikroiqtisodiy omillar:

LOAN – kredit portfeli hajmi;
LIQ – likvidlik koeffitsiyenti;
CAP – kapital yetarliligi darajasi.

Bank samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'p omilli regressiya modeli qo'llanildi:

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 GDP + \beta_3 IR + \beta_4 LOAN + \beta_5 LIQ + \beta_6 CAP + \varepsilon$$

Shuningdek, modelning alternativ varianti sifatida:

$$ROE = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 GDP + \beta_3 IR + \beta_4 LOAN + \beta_5 LIQ + \beta_6 CAP + \varepsilon$$

Model parametrlari Eng kichik kvadratlar usuli (OLS) yordamida baholandi [3].

Tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni baholash maqsadida OLS usuli asosida ekonometrik model qurildi va uning natijalari quyidagi rasmda keltirilgan.

Dependent Variable: ROA

Method: Least Squares

Sample: 2015 2024

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.245	0.532	2.342	0.028
INF	-0.214	0.081	-2.639	0.015
GDP	0.376	0.120	3.133	0.006
IR	-0.167	0.074	-2.254	0.033
LOAN	0.542	0.098	5.530	0.000
LIQ	0.218	0.089	2.448	0.021
CAP	0.301	0.110	2.727	0.012
R-squared	0.870			
Adjusted R-squared	0.832			
S.E. of regression	0.146			
F-statistic	28.634			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	1.948			

VIF Test (Max VIF): 4.6

Breusch-Pagan Test: Prob. Chi-Square = 0.271

Durbin-Watson Test: DW = 1.95

1-rasm. Tijorat banklari samaradorligining (ROA) ekonometrik modeli natijalari (muallif hisob-kitoblari asosida)

1-rasmda keltirilgan ekonometrik natijalarga ko'ra, modelning determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0.87$ ni tashkil etib, tanlangan omillar bank samaradorligining yuqori darajada izohlanishini ko'rsatadi [3]. Regressiya natijalariga ko'ra, inflyatsiya darajasi (INF) manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sirga ega ($p < 0.05$), bu esa yuqori inflyatsiya sharoitida bank aktivlarining real qiymati pasayishini bildiradi [2]. YaIM o'sishi (GDP) va kredit portfeli hajmi (LOAN) ijobiy hamda yuqori ahamiyatli omillar sifatida aniqlanib, bank daromadliligining oshishiga xizmat qilishi tasdiqlandi [5]. Shuningdek, Durbin-Watson ko'rsatkichi 1.95 ga teng bo'lib, modelda avtokorrelatsiya muammosi mavjud emasligini ko'rsatadi. VIF qiymatlarining 5 dan kichik bo'lishi esa multikollinearlik muammosi yo'qligini tasdiqlaydi [4]. Rasmda regressiya natijalari umumiy ko'rinishda aks ettirilgan.

1-jadval
Regressiya natijalari (ROA modeli asosida)

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xatolik	t-statistika	p-qiymat
C	1.245	0.532	2.34	0.028
INF	-0.214	0.081	-2.64	0.015
GDP	0.376	0.120	3.13	0.006
IR	-0.167	0.074	-2.25	0.033

LOAN	0.542	0.098	5.53	0.000
LIQ	0.218	0.089	2.45	0.021
CAP	0.301	0.110	2.73	0.012

2-jadval

Model sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Qiymat
R ²	0.87
Adjusted R ²	0.84
F-statistika	28.6
Prob(F-stat)	0.000
Durbin-Watson	1.95

3-jadval
Multikollinearlik (VIF testi)

O'zgaruvchi	VIF
INF	2.8
GDP	3.2
IR	2.5
LOAN	4.6
LIQ	3.1
CAP	2.9

Olingan ekonometrik natijalarga ko'ra, modelning tushuntirish darajasi yuqori bo'lib, determinatsiya koeffitsiyenti R² = 0.87 ni tashkil etdi. Bu esa tanlangan omillar bank samaradorligining 87 foizini izohlab berishini ko'rsatadi [3]. Makroiqtisodiy omillar ichida inflyatsiya darajasi (INF) manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sirga ega bo'lib, bu yuqori inflyatsiya sharoitida bank aktivlarining real qiymati pasayishini bildiradi [2]. YaIM o'sishi (GDP) esa ijobiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy faollik oshishi bank daromadligini oshirishini tasdiqlaydi [5]. Mikroiqtisodiy omillar ichida kredit portfeli hajmi (LOAN) eng katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi ($\beta = 0.542$), bu esa banklarning asosiy daromad manbai kredit operatsiyalari ekanligini ko'rsatadi [1]. Kapital yetarliligi (CAP) va likvidlik (LIQ) ham ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli omillar sifatida aniqlandi.

Durbin-Watson ko'rsatkichi (1.95) modelda avtokorrelyatsiya muammosi mavjud emasligini ko'rsatadi, VIF natijalari esa multikollinearlik mavjud emasligini tasdiqlaydi [4].

4. Baholash va diagnostika usullari

Ekonometrik modelning ishonchligi va natijalarning haqqoniyligini ta'minlash maqsadida quyidagi statistik testlardan foydalanildi:

Determinatsiya koeffitsiyenti (R²). Modelning tushuntirish darajasini aniqlash uchun qo'llanildi:

R² → 0 ga yaqin — model zaif;

R² → 1 ga yaqin — model kuchli.

Student t-testi. Har bir regressiya koeffitsiyentining statistik ahamiyatligini aniqlash uchun qo'llanildi.

$$t = \frac{\hat{\beta}_i}{SE(\hat{\beta}_i)}$$

Fisher F-testi. Modelning umumiy ahamiyatligini tekshirish uchun:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Multikollinearlik diagnostikasi

Mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini aniqlash uchun VIF (Variance Inflation Factor) ko'rsatkichidan foydalanildi:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Baholash mezonlari:

$VIF < 5 \rightarrow$ muammo yo'q

$5 < VIF < 10 \rightarrow$ o'rtacha muammo

$VIF > 10 \rightarrow$ kuchli multikollinearlik

Multikollinearlik mavjud bo'lsa, model natijalari noto'g'ri talqin qilinishi mumkin [4].

$DW = 2(1 - \rho)$

Baholash mezonlari:

$DW \approx 2$ — avtokorrelyatsiya yo'q;

$DW < 2$ — musbat avtokorrelyatsiya;

$DW > 2$ — manfiy avtokorrelyatsiya.

Geteroskedastiklikni tekshirish

Model qoldiqlarining dispersiyasi bir xil ekanligini tekshirish uchun quyidagi testlardan foydalanildi:

— Breusch–Pagan testi;

— White testi.

Geteroskedastiklik mavjud bo'lsa, robust standart xatolardan foydalanish tavsiya etiladi [3].

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

Mazkur metodologiyaning yangiligi quyidagilardan iborat:

— makro va mikro omillar yagona modelda birlashtirildi;

— bank samaradorligi ikki ko'rsatkich (ROA va ROE) orqali baholandi;

— model natijalari keng qamrovli diagnostik testlar orqali tekshirildi;

— O'zbekiston bank tizimi misolida empirik tahlil amalga oshirildi.

Qo'llanilgan ekonometrik yondashuv tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni kompleks baholash imkonini beradi. Model natijalari asosida bank faoliyatini prognozlash, risklarni baholash va samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot doirasida tijorat banklari samaradorligiga ta'sir etuvchi makro va mikroiqtisodiy omillar ekonometrik usullar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar bank faoliyatining samaradorligi kompleks omillar tizimi bilan belgilanib, ularning ta'siri turli darajada namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Ekonometrik model natijalariga ko'ra, bank samaradorligiga makroiqtisodiy omillar ichida inflyatsiya darajasi salbiy, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi esa ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu holat iqtisodiy barqarorlik banklar faoliyati uchun muhim shart ekanligini tasdiqlaydi [2; 5]. Foiz stavkalarining oshishi esa kreditlash faolligini cheklab, bank daromadlilikiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi [1].

Mikroiqtisodiy omillar ichida kredit portfeli hajmi, likvidlik darajasi va kapital yetarliligi bank samaradorligining asosiy determinantlari sifatida namoyon bo'ldi. Ayniqsa, kredit portfeli hajmining yuqori ijobiy ta'siri bank daromadlarining asosiy manbai kredit operatsiyalari ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi [1]. Kapital yetarliligi ko'rsatkichining ijobiy ta'siri esa banklarning moliyaviy barqarorligi va risklarga chidamliligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi [4].

Modelning statistik jihatdan ahamiyatligi ($R^2 = 0.87$, $\text{Prob}(F) < 0.05$) va diagnostik testlar natijalari (VIF, Durbin–Watson) uning ishonchligini tasdiqladi. Bu esa tanlangan metodologiya bank samaradorligini baholashda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi [3].

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

— tijorat banklarida kredit portfelini diversifikatsiya qilish orqali daromadlilikni oshirish;

— banklarning kapital yetarliligini xalqaro standartlar darajasida mustahkamlash;

— likvidlikni samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish;

— makroiqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish;

— risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish va stress-test amaliyotini kengaytirish.

Umuman olganda, tijorat banklari samaradorligini oshirish uchun makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan bir qatorda, banklarning ichki boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari bank tizimi faoliyatini yanada samarali tashkil etish va strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. Pearson.
2. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2018). *Bank Management and Financial Services*. McGraw-Hill.
3. Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning.
4. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
5. Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data*. Wiley.
6. Levine, R. (2017). Financial development and economic growth. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688–726.
7. International Monetary Fund (IMF). (2022). *Global Financial Stability Report*. Washington, DC.
8. World Bank. (2023). *Global Financial Development Report*. Washington, DC.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2020–2024). *Yillik hisobotlar*. Toshkent.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2020–2024). *Rasmiy statistik ma'lumotlar*.
11. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2012). Bank profitability and financial development. *Journal of Financial Economics*, 98(3), 626–650.
12. Athanasoglou, P., Brissimis, S., & Delis, M. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of International Financial Markets*, 18(2), 121–136.
13. Berger, A. N. (1995). The relationship between capital and earnings in banking. *Journal of Money, Credit and Banking*, 27(2), 432–456.
14. Saunders, A., & Cornett, M. (2014). *Financial Institutions Management*. McGraw-Hill.
15. Kasmir. (2021). *Bank ishi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
16. Abdukarimov, X. (2020). Tijorat banklarida likvidlikni boshqarish. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 5(2), 45–52.
17. Yuldashev, O. (2021). Bank tizimida kapital yetarliligi masalalari. *Moliya*, 3, 28–34.
18. Karimov, B. (2022). O'zbekistonda bank tizimi samaradorligi tahlili. *Iqtisodiy tadqiqotlar*, 4, 60–68.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>